

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 463 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmuxamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmuxeidova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	

OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI

Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi

TDIU doktranti

ORCID 0000-0002-2936-2182

Annotatsiya: Ushbu maqolada oziq-ovqat mahsulotlari bozori, oziq-ovqat mahsulotlari bozorining hozirgi holati, bozorni davlat tomonidan tartibga solishning zaruriyati va bozorni tartibga solishdagi iqtisodiy mexanizmlar haqida ma'lumot berilgan. Shuningdek, oziq-ovqat bozorini rivojlantirish yo'llari borasida fikrlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: oziq-ovqat bozori, iqtisodiy mexanizm, tartibga solish usullari, oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirish omillari.

Abstract: This article provides information about the food market, the current state of the food market, the need for government regulation of the market, and economic mechanisms for regulating the market. There are also ideas for developing the food market.

Key words: food market, economic mechanism, regulation methods, factors in the development of the food market.

Аннотация: В данной статье представлена информация о рынке продовольственных товаров, современном состоянии рынка продовольственных товаров, необходимости государственного регулирования рынка, а также экономических механизмах регулирования рынка. Есть также идеи по развитию продовольственного рынка.

Ключевые слова: продовольственный рынок, экономический механизм, методы регулирования, факторы развития продовольственного рынка.

KIRISH

Jahonda 2023-yilda uzoq davom etgan siyosiy-iqtisodiy inqirozlar tufayli oziq-ovqat xavfsizligi masalasi barcha olimlarni diqqat markazida bo'ldi. Jahonning 48 mamlakatida 238 million kishi yuqori darajadagi oziq-ovqat tanqisligiga duch kelmoqda, bu ko'rsatkich 2022-yilga nisbatan 10 foizga ko'p. Bunday vaziyatda oziq-ovqat mahsulotlari bozorini tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy jihatdan ham dolzarb masala sifatida qaralmoqda.

O'zbekistonda oziq-ovqat xavfsizligini to'laqonli ta'minlash, oziq-ovqat mahsulotlari assortimentini ko'paytirish va sifatini oshirish bo'yicha keng qamrovli iqtisodiy islohotlar olib borilmoqda. Oziq-ovqat sanoati korxonalari faoliyatini yanada rivojlantirishda Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida «Oziq-ovqat va noziq ovqat mahsulotlari bozorlarida taklifni oshirish va mavsumiy taqchilliklarni bartaraf etish, ichki bozorni oziq-ovqat mahsulotlari bilan to'ldirish va narxlar barqarorligini ta'minlash, 2026 yilga borib oziq-ovqat mahsulotlari hajmini 7,4 mln tonnaga, qayta ishlash darajasini sut bo'yicha 32 foiz, go'sht - 25 foiz, meva-sabzavot - 28 foizga etkazish, oziq-ovqat mahsulotlari zaxirasini yaratish va ichki bozorda intervensiya qilish hajmlari ko'rsatkichlari, hududiy hokimliklarning ichki bozorda narxlar barqarorligini taminlash borasidagi vazifalarini aniq belgilash, asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari narxlarini barqarorlashtirish, zaxiralarni shakllantirish va ulardan foydalanish qoidalarini ishlab chiqish bo'yicha choralarni nazarda tutish» vazifalari belgilangan. Mazkur vazifalarni bajarilishi oziq-ovqat sanoati korxonalari faoliyatining boshqaruv mexanizmlarini yanada takomillashtirish, soha faoliyatidagi mavjud muammolarni boshqaruv tizimi orqali bartaraf etish asosida amalga oshirish bilan belgilanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI

Jahonda global iqlimning o'zgarishi sharoitida oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabning keskin darajada o'sishi va cheklangan tabiiy resurslar uchun raqobat kurashining avj olishi oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab

chiqaruvchi korxonalar boshqaruv tizimini mazkur o'zgarishlariga moslashishini talab etmoqda. Hududlarda oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmlari va uning uslubiy jihatlarini yanada takomillashtirish, ushbu tarmoq istiqbollari belgilash bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borish ustuvor yo'nalishlar sifatida qaralmoqda.

Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini tadqiq eitsgha katta hissa qo'shgan Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlari iqtisodchi olimlari qatoriga N.N.Evseev, N.F.Oksanich, N.A.Vasileva, I.A.Angelina, S.V.Salita, A.A.Urasova va boshqalarni kiritish mumkin.

O'zbekistonda oziq-ovqat xavfsizligi masalalari, aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashning nazariy-amaliy asoslari bir qator mahalliy olimlar A.Ortiqov, D.N.Saidova, I.B.Rustamova, I.Yu.Umarov, M.Karimov, M.M.Azlarova va boshqalar tomonidan tadqiqotlar olib borilgan. Biroq, oziq-ovqat mahsulotlari bozorini tartibga solishning ma'muriy va bozor mexanizmlari etarlicha o'rganilmaganligi ushbu yo'nalishda ilmiy izlanishlar olib borish zarurligini taqozo etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot ishida mahalliy va xorijiy mamlakatlar tadqiqotchi olimlarining oziq-ovqat mahsulotlari bozorini tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha ilgari surgan nazariyalari hamda bildirgan fikr mulohazalari o'rganilgan va tahlil etilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasida oziq-ovqat mahsulotlari bozorini tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish ishning asosiy maqsadi etib belgilangan. Maqsadga erishishda korxonalar boshqarish mexanizmlariga ta'sir etuvchi omillar nazariy jihatdan tahlil etilgan, aniqlangan omillar yordamida boshqarish mexanizmi jarayoni va tizimi ishlab chiqilgan. Tadqiqot ishida induksiya va deduksiya, tizimli va mantiqiy tahlil hamda iqtisodiy tahlil usullaridan samarali foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Iqtisodiy kategoriyalar va qonunlarning murakkab ierarxiyasida «bozor» tushunchasi noaniq, juda xilma-xil va qarama-qarshidir. Bozor, bir tomondan, jamiyat a'zolarining (jamoalarining) mulkiy huquq va manfaatlarini amalga oshirishdagi munosabatlar tizimidir. Boshqa tomondan, bu tijorat mahsulotini ishlab chiqarish va uni iste'molchiga targ'ib qilish uchun tashkiliy-iqtisodiy tizimdir.

Yuqorida aytib o'tilganidek, zamonaviy iqtisodiy adabiyotlarda bozor kategoriyasi turli talqinlarda qo'llaniladi. U faqat tovar aylanmasi sohasi va umumiy ijtimoiy mahsulotni takror ishlab chiqarishning zarur elementi, shuningdek, iqtisodiy faoliyatning ma'lum bir turi va iqtisodiy munosabatlarni shakllantirish sifatida qaraladi.

Agar oziq-ovqat bozorini tushunishga anashu pozitsiyalardan yondashadigan bo'lsak, ux'o'jalik munosabatlari tartibga solinadigan va sanoat mahsulotlarini oldi-sotdisi amalga oshiriladigan ayirboshlash munosabatlari majmuini ham o'z ichiga oladi. Biroq, oziq-ovqat bozori iqtisodiy kategoriya sifatida faqat aylanma, tovar shaklidagi ayirboshlash sohasiga kiritilmasligi kerak, chunki ayirboshlash takror ishlab chiqarishning ajralmas qismlaridan biri, ishlab chiqarish va iste'mol o'rtasidagi oraliq hisoblanadi. Bozor munosabatlari ayirboshlash sohasi bilan chegaralanib qolmay, balki uning yordamida ishlab chiqarish va sotish tartibga solinadigan barcha tovar-pul munosabatlarini hamda bozorning xo'jalik yurituvchi sub'ektlari o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni o'z ichiga oladi. Bozor haqidagi bunday tushuncha oziq-ovqat bozorining barcha tarkibiy elementlarini va ular o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solish usullarini to'liq o'z ichiga oladi.

Iqtisodiy munosabatlarni davlat tomonidan tartibga solish jarayonida oziq-ovqat bozori fan-texnika taraqqiyotining jadal rivojlanishi ta'sirida doimiy ravishda murakkablashib borayotgan ijtimoiy va umumiy iqtisodiy muammolarni hal qilishga qaratilgan uning eng yirik komplekslaridan biri sifatida qaraladi.

Oziq-ovqat bozorini davlat tomonidan tartibga solish raqobat asosida iqtisodiy aloqalar va mutanosibliklarni shakllantirishga, iqtisodiy jarayonlarni muvofiqlashtirishga va shaxsiy va jamoat manfaatlarini bog'lashga, demak, iqtisodiyotning sivilizatsiyali rivojlanishiga yordam beradi.

Iqtisodiy usullar, agar bozor qonunlari talablariga zid bo'lmasa, bozorning o'zini o'zi tartibga solish mexanizmini xalq xo'jaligi va uning tarmoqlari manfaatlarini bilan muvofiqlashtirishning eng nozik quroli hisoblanadi. Bular tovarlarga talab va taklifga ta'sir ko'rsatish usullari bo'lib, oziq-ovqat bozorida iqtisodiy munosabatlarni shakllantirish shartlariga tovarlar narxini tartibga solish, xizmatlar uchun tariflar, soliq, bojxona, moliyaviy va pul-kredit sohasini tartibga solish kiradi. Iqtisodiy usullardan markaziyliklardan biri narx siyosatini shakllantirish va narxlarni davlat tomonidan tartibga solishdir. Ma'lumki, bozor iqtisodiyoti korxonalarining o'z tovarlari va xizmatlariga narxlarni belgilash erkinligini nazarda tutadi. Biroq, bunday erkinlik nisbiydir, chunki narxlarni nazorat qilish qonunchiligi hukumatga tovarlar va xizmatlar narxlarini tartibga solish bo'yicha buyruqlar chiqarish imkonini beradi. Rivojlangan bozor iqtisodiyotiga ega bo'lgan barcha mamlakatlarda narx qonunlari, huquqni muhofaza qilish organlari va davlat tomonidan tartibga solish amaliyoti mavjud. (1-rasm)

1-rasm. Oziq-ovqat bozorini tartibga solishning iqtisodiy mexanizmlari.

Oziq-ovqat bozorining rivojlanishini ta'minlovchi iqtisodiy mexanizmlarning o'zaro bog'liqligi dinamik tizimdir. Bir vaqtning o'zida harakat qiladigan, bir-birini tartibga soluvchi va bir-birini to'ldiradigan ushbu mexanizmlar bozor faoliyati natijalarini ta'minlaydi, ularning ma'lum parametrlarga muvofiqligi uning rivojlanish darajasi haqida gapirishga imkon beradi.

Oziq-ovqat bozorini tartibga solishning ustuvor iqtisodiy va tashkiliy chora-tadbirlari quyidagilardan iborat.

1. Qishloq xo'jaligi korxonalarining takror ishlab chiqarishni kengaytirish uchun zarur bo'lgan intensivlik darajasini tiklash va oshirish uchun moliyaviy va moddiy resurslarni har tomonlama izlash.

2. Qishloq tovar ishlab chiqaruvchilarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari mazmuni va shakllarini maqsadli investitsiyalarni kengaytirish yo'lida byudjetdan moliyalashtirish, kredit va soliq siyosatining moslashuvchan tizimini ularning majburiyatlari bo'yicha birlashtirish, maqsadli dasturlar orqali alohida ishlab chiqaruvchilarning oziq-ovqat mahsulotlari etkazib berishini rag'batlantirish.

3. Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilar o'rtasida ishlab chiqarish va marketing, ta'minot va marketing va boshqa ko'p shakllarni yaratishga ko'maklashish.

4. Oziq-ovqat bozori uchun rivojlangan axborot bazasini yaratish.

Mamlakatda oziq-ovqat mahsulotlari bozorini tartibga solishning ushbu sohasida budjet mablag'larining yetarli emasligi qishloqda turmush sharoitining yomonlashishiga, mehnat unumdorligining pasayishiga va ishlab chiqarish texnologiyalarining eskirishiga olib keladi. Shu bois, hozirgi vaqtda asosiy moliyaviy resurslarni qishloq xo'jaligi mahsulotlarini takror ishlab chiqarish, oziq-ovqat kompleksi resurslaridan oqilona foydalanish, chorvachilikda genetik fondni mustahkamlash bo'yicha maqsadli dasturlarga yo'naltirish zarurati paydo bo'lmoqda.

Moliyaviy yordam quyidagi sohalarda amalga oshirilishi mumkin:

- maqsadli kompleks dasturlar uchun budjet mablag'lari;
- kapital qo'yilmalarni moliyalashtirish;
- mahsulot va moddiy-texnika resurslari uchun subsidiyalar;
- sug'urta uchun ajratmalar;
- bank kreditlari uchun qisman kompensatsiya.¹

Budjet mablag'lari oziq-ovqat bozorini rivojlantirish bo'yicha maqsadli dasturlarni muvaffaqiyatli moliyalashtirish uchun etarli emas, shuning uchun byudjetdan tashqari mablag'lardan tez-tez foydalanish kerak. Byudjetdan tashqari fondlarni shakllantirishning muhim manbai chakana savdo tarmoqlarining ortiqcha foydasidan shakllanadigan oziq-ovqat fondi bo'lishi mumkin.

Yuqori sug'urta stavkalari va investitsiyalar yetishmasligi qishloq xo'jaligi korxonalarining sug'urtada ishtirok etishini imkonsiz qiladi. Shu bois, unda davlat ishtirokida sug'urta tizimini yaratish zarur.

1 Burдуков П.Т., Саэтгалиев Р.З. Россия в системе глобальной продовольственной безопасности. М., 1999. С. 135.

Qishloq xo'jaligida narxlarni tartibga solish bo'yicha umumdavlat dasturining yaratilishi oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va qayta taqsimlashda bozor munosabatlarini tartibga solish va shu bilan oziq-ovqat bozorini barqarorlashtirish imkonini beradi. Samarali narx siyosati, xususan, qishloq xo'jaligi korxonalarini mahsulotlariga yanada qulay narxlarni belgilash orqali ularning daromadlarini oshirish imkonini beradi.

Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlaridan talab va taklif o'rtasidagi muvozanatni saqlash muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun oziq-ovqatga bo'lgan talabni ham qo'llab-quvvatlash kerak.

Davlat organlari tomonidan oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabni tartibga solish quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirilishi mumkin:

- aholining kam ta'minlangan qatlamlariga turli turdagi oziq-ovqat mahsulotlarini xarid qilish uchun mablag' ajratish;

- oziq-ovqat mahsulotlarining xarid va chakana narxlari yo'laklarini belgilash;

- oziq-ovqat bozorida vaziyatdan kelib chiqib, oziq-ovqat mahsulotlarining importi va eksportini tartibga solish.

- ortiqcha foydadan soliqlarni unga o'tkazgan holda iste'mol fondini tashkil etish;

- ortiqcha foyda darajasini aniqlash.

Oziq-ovqat mahsulotlari va ularni ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan xom ashyo narxlarini belgilashning quyidagi usullari mavjud:

- tovarlarning ayrim turlari bo'yicha chayqovchilikka yo'l qo'ymaslik uchun narxlarni marjinal darajada (marjinal yuqori va marjinal past narxlar) belgilash;

- narx o'zgarishi mumkin bo'lgan narx koridorini o'rnatish;

- xarid narxiga nisbatan chakana narxni oshirish koeffitsientlarini belgilash;

- oziq-ovqat mahsulotlariga qo'shilgan qiymat solig'ini aholining ularni iste'mol qilish ehtiyojidan kelib chiqqan holda graduslashtirish;

- savdo faoliyatini litsenziyalash;

- ma'lum oziq-ovqat mahsulotlari turlari va narxlarni belgilashda savdo korxonalariga mablag'larni qoplash, ya'ni aholi tomonidan xarid qilish uchun davlat subsidiyalari ajratish.

Yuqorida aytilganlarning natijasi o'laroq, oziq-ovqat kabi bozorda davlat siyosati boshqa tovarlar bozorlariga qaraganda butunlay boshqacha tarzda qurilishi kerak. Oziq-ovqat bozori, eng avvalo, mintaqalararo iqtisodiy aloqalarda qatnashishni ta'minlovchi qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sanoatining mavjudligiga asoslanadi. Shu sababli agrar sohada olib borilayotgan iqtisodiy islohotlarni kengaytirishga, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishni ko'paytirishga, ularning assortimenti va sifatini yaxshilash masalalariga respublikamizda ustuvorlik berilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlarini amalga oshirishning asosiy yo'llari sanoat intensivligini ishlab chiqarishning zarur hajmi va mahsulot sifatini ta'minlaydigan darajaga ko'tarish, shuningdek, tovar ishlab chiqaruvchilarning daromadlarini qo'llab-quvvatlash, ularga oddiy yoki kengaytirilgan takror ishlab chiqarishni amalga oshirish imkonini beradi. Bularning barchasi bevosita qishloq xo'jaligiga sarmoya kiritish bilan bog'liq. Binobarin, mahalliy miqyosda qo'shimcha moliyaviy va moddiy resurslarni to'liq izlash hududiy ijro hokimiyati organlarining birlamchi vazifasi bo'lishi kerak. Bular budjet mablag'lari, byudjetdan tashqari jamg'armalar hisobidan yaratilgan mablag'lar, korxonalarining o'z mablag'lari, banklar kreditlari, xorijiy investorlar va boshqa jalb qilingan manbalar bo'lishi mumkin.

Mablag'lardan maksimal darajada samarali foydalanish uchun investitsiya sohasini mintaqa, madaniyat, texnologik sikl va vaqt davri bo'yicha farqlash kerak. Har bir hududda investitsiya siyosatining ustuvor yo'nalishlarini belgilab, ularni muayyan hududning o'ziga xos xususiyatlari, undagi fermer xo'jaliklarining rivojlanish darajasi, moddiy-texnik bazasining haqiqiy holati va boshqalar bilan bog'lash zarur.

Oziq-ovqat mahsulotlari bozorining rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun uni tartibga solish mexanizmi quyidagi o'zaro bog'liq dastaklarni o'z ichiga olishi kerak:

- tovar ishlab chiqaruvchilarning daromadlarini qo'llab-quvvatlash, mahalliy ishlab chiqarishni rag'batlantirish va qishloqni moddiy-texnika resurslari bilan ta'minlaydigan sanoat monopoliyasining ta'sirini kamaytirishni nazarda tutuvchi narx-kredit siyosati tizimi.

- marketingni rivojlantirish va iste'mol bozorida ulgurji va chakana savdoning samarali shakllarini shakllantirish.

- bozor tuzilmalarining va samarali bozor munosabatlarining kengayishi va rivojlanishi.

- pudratchilar o'rtasidagi barter va boshqa nobozor munosabatlarining rolini kamaytirish.

- bozor munosabatlarini davlat tomonidan tartibga solish va samarali qonunchilik bazasini yaratish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Saidova D.N., Rustamova I.B., Tursunov Sh.A. «Agrar siyosat va oziq-ovkat xavfsizligi». –T.: O'quv qo'llanma. «O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Asosiy kutubxonasi» bosmaxonasi nashriyoti, 2016. 12-b.;
2. Karimov M.A. «Oziq-ovqat sanoati korxonalarida boshqaruvning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish»./ Monografiya. Andijan: «STEP BY STEP PRINT» MChJ, 2021.- 100 b.
3. Бурдуков П. Т., Саегалиев Р. З. Россия в системе глобальной продовольственной безопасности. М., 1999. С. 135.
4. Gorb O.A., Yasnolob I.A., Protsiuk N.Y. Organizational-economic mechanism of management of food industry enterprises competitiveness. Annalysis of agrarian science 14 (2016) 191-195.;
5. Нуралиев С. У. Продовольственный рынок: проблемы становления и перспективы развития. Волгоград, 2003. С. 280.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

